

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

АНАЛИЗ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Азимзаде А.А.

Аспирант

Кафедра гендерной и прикладной психологии

Бакинский государственный университет

Баку, Азербайджан

ANALYSIS AND IMPLEMENTATION OF EARLY CHILD DEVELOPMENT PROGRAMS

Azimzade A.

PhD student

Department of Gender and applied Psychology

Baku State University

Baku, Azerbaijan

Аннотация

Данное исследование направлено на изучение влияния программы раннего образования на развитие 8 основных навыков: большая и мелкая моторика, визуальная память и внимание, аудиальная память и внимание, импрессивная речь, экспрессивная речь, социальные навыки и навыки самообслуживания. Исследование проводилось на выборке 200 детей дошкольного возраста, проживающие в 3 отдаленных регионах Азербайджана (Губа, Сальян, Хачмаз). Среди них 73 имели опыт раннего образования, а 127 нет. Для выявления уровня развития вышеперечисленных навыков была использована методика «DISC», прошедшая адаптацию и психометрическую проверку на азербайджанской выборке (Aliyeva, 2014). Основной гипотезой исследования является наличие различий в уровне развития базовых навыков детей, посещающих и не посещающих занятия по ново разработанной программе раннего образования. Результаты сравнительного анализа уровня развития 8 базовых навыков детей, вовлеченных и не вовлеченных в программу раннего образования, показали наличие статистически значимых различий в развитии 7 основных показателей (показатели уровня значимости в семи шкалах был ниже $p \leq 0,05$). Только в шкале «Самообслуживания» различия наблюдались на уровне тенденции ($p=0,74$). Сравнительный анализ средних значений по каждой шкале показал, что у детей, прошедших обучение по данной программе, показатели психического развития значительно выше, чем у детей, у которых не было опыта раннего образования. Таким образом, полученные результаты подтверждают нашу основную гипотезу.

Abstract

This study aims to examine the school program of early education in the field of development of 8 basic skills: gross and fine motor skills, visual memory and attention, auditory memory and attention, receptive speech, expressive speech, social skills and self-service skills. The study was conducted on a sample of 200 preschool children living in 3 remote regions of Azerbaijan (Guba, Salyan, Khachmaz). Among them, 73 had experience of early education, and 127 did not. To determine the level of development of the above skills, the DISC methodology was used, which was adapted and psychometrically tested on a test sample (Aliyeva, 2014). The main hypothesis of the study is the presence of an analysis of the level of development of basic skills of children attending and not attending classes according to the developed early education program. The results of the comparative analysis of the levels of development of 8 basic skills of children, program and non-program in the early education program, the sign of the presence of characteristics of significant signs in the development of 7 main indicators (indicators of the level of innovation in seven schools were below $p \leq 0.05$). Only on the scale of "Self-service" differences were observed at the level of ($p = 0.74$). A comparative analysis of the average scores for each scale showed that children who have been trained under this program have significantly higher mental development indicators than children who have not had early education experience. Thus, the obtained results confirm our main hypothesis.

Ключевые слова: дошкольное образование, психическое развитие, программа раннего развития.

Keywords: preschool education, mental development, early development program.

Введение: Дошкольный возраст важнейший этап в развитии ребенка. Именно в этом возрасте происходит интенсивное созревание различных мозговых структур, быстрыми темпами развиваются физические, когнитивные, социально-эмоциональные навыки детей. Однако развитие — это не просто процесс пассивного развертывания биологически заложенного потенциала. Исследования в области раннего развития, проведенные Пиаже

(1952) и Выготским (1978), доказали, что развитие это активный процесс взаимодействия биологически заложенного потенциала с окружающей средой. В своих работах с 1950-х по 1970-е годы Пиаже проектируют образ детей как активных учеников, которые постоянно конструируют собственные знания посредством взаимодействия с окружающей средой. Согласно Выготскому дети интериоризи-

руют (усваивают) знания и навыки посредством социальных взаимодействий со взрослыми и сверстниками старшего возраста. Другими словами, дети учатся «осмысливать» свой опыт посредством социального взаимодействия, диалога со взрослыми и детьми старшего возраста - процесс, который начинается с рождения и является основой для обучения (Rogoff, 1990, Bowman, 1993). Данный взгляд на природу процесса развития поднимает вопрос о важности создания развивающей социальной среды для детей уже начиная с ранних лет. Главным же средством обеспечения раннего развития детей, несомненно, являются программы раннего образования.

Согласно результатам исследований Дж. Хекмана (2006), посещение ребенком центров раннего образования является важным предиктором его дальнейших успехов. Программы раннего образования считаются эффективным средством заложения прочного фундамента психического развития детей и поддержания развития их базовых навыков (Melhuish, 2015). Современные исследования в области образования и развития доказывают, что программы централизованного дошкольного обучения в течение трех и четырех лет жизни повышают не только готовность детей к школе и их успеваемость в начальных классах, но также академическую успеваемость и жизненный успех в более долгосрочной перспективе. Так, наличие опыта высококачественного раннего образования повышает уверенность детей, способствует развитию их социальных навыков, что в свою очередь создает прочную основу для их будущих успехов как в школе, так и впоследствии на рабочем месте (Melhuish, 2004). Согласно результатам международных исследований в области оценки качества образования дети, имеющие опыт раннего образования, показывают лучшие результаты по читательской грамотности, математике и по естественным наукам в старших классах (Абанкина, 2017, Peña-López, 2016, Mullis, 2017). Так, данные PISA за 2015 год показали, что дети, которые посещали дошкольное образование в течение по крайней мере двух лет, в среднем имели лучшие показатели по читательской грамотности, чем другие в возрасте 15-и лет. Например, 35 странах ОЭСР 15-летние школьники, имеющие опыт дошкольного образования от двух до трех лет, набрали в среднем на 16 баллов больше, чем те, кто имели опыт дошкольного образования от одного до двух лет (OECD, 2017, OECD, 2016).

Особенно значимые преимущества программ раннего развития обнаруживаются для детей из неблагополучных семейной среды, поскольку опыт раннего образования помогает им начать обучение на равных условиях с их более обеспеченными сверстниками (Schleicher, 2019, Currie, 2001, Абанкина, 2017, Melhuish, 2004). Под понятием «неблагополучные семейные условия» подразумевается наличие в семье острых социально-экономических проблем, опыт миграции, недостаточность образовательных ресурсов, географическая недоступность центров раннего образования, не осведомлен-

ность родителей о путях поддержки раннего образования и развития ребенка, низкий уровень заботы о психическом и эмоциональном благополучии детей, демонстрация девиантного или деликвентного модели поведения со стороны родителей и т.д. Данные условия воспитания приводят к тому, что дети из неблагополучных семей часто проявляют низкую уровень социально-эмоционального развития, низкую готовность к обучению в подготовительных и начальных классах, отстают от своих сверстников в академических достижениях и с течением времени без применения различных программ интервенций возрастная разрыв между детьми и их сверстниками из сравнительно благоприятных социальных условий возрастает. Это приводит к тому, что дети из неблагополучных семей реже продолжают обучение в вузах, порой даже не доводят школьное обучение до конца. В долгосрочной перспективе этот процесс заканчивается увеличением числа безработных среди них и соответственно числа ранних преступлений. (Melhuish, 2004). Для проверки вышеуказанных аргументов в 1962 году в США был проведен социальный эксперимент, нацеленный на изучение того в какой степени вовлеченность в раннее образование влияет на показатели образованности, уровень преступности, будущее экономическое положение и взаимоотношение с окружающими (семья, близкое окружение и т.д.). Так, в рамках эксперимента, была создана специальная программа раннего образования «Перри», нацеленная на повышение вовлеченности детей из неблагополучных семей (с низкими показателями социально-экономического статуса семьи) в раннее образование и поддержание развития когнитивных и социально-эмоциональных навыков детей дошкольного возраста. Выборка исследования состояла из 123 афроамериканских семей с низким доходом, которые были оценены как семьи, имеющие высокий риск будущей неуспеваемости детей в школе. Распределение детей в контрольные и экспериментальные группы проводилось методом случайного отбора (подбрасыванием монетки). Так, в итоге в контрольную группу вошли 65 семей и экспериментальную группу 58 семей. (Хекман и др., 2010, Schweinhart et al., 2005) Для определения эффективности программы с детьми, вовлеченные в раннее образование по программе «Перри» в возрасте уже 15, 19, 27 и 40 лет были проведены повторные интервью, где участники рассказывали о своей жизни, академических успехах, материальных доходах, семейной жизни и случаях нарушения законов, если такие имели место быть. Для обеспечения достоверности результатов, помимо сбора данных от самих респондентов, исследователи провели анализ и административных документов.

Результаты анализа, проведенные Швайнхарт и его коллегами (2005), показали, что по всем показателям результаты детей, получившие высококачественное раннее образование, были лучше, чем у детей из контрольной группы. Так сравнительный анализ процента вовлеченности детей в высшее образование показали, что экспериментальная группа превышает детей из контрольной группы. (77% к

60% по показателю окончания высшего образования). Гораздо большая разница наблюдалась среди женщин контрольной и экспериментальной группы (88% к 46 %). Экспериментальная группа также значительно превзошла контрольную группу по результатам различных интеллектуальных тестов начиная с дошкольного возраста до 7 лет; по тестам школьной успеваемости, а также по заданиям на читательскую грамотность. В возрасте 15 и 19 лет экспериментальная группа значительно лучше относилась к школе, чем контрольная группа, а родители из экспериментальной группы лучше относились к своим 15-летним детям, школьному образованию, чем родители из контрольной группы. Схожие положительные результаты были получены и по социально-экономическим показателям. Большинство участников экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой имели постоянную работу в возрасте 40 лет (76% к 62%). Дети из экспериментальной группы также имели значительно более высокий среднегодовой заработок, чем дети контрольной группы в возрасте 27 и 40 лет и более высокие средние месячные доходы в обоих возрастах. Исследование также доказывает, что программа дошкольного образования «Перри» сыграла значительную роль в сокращении показателя преступности среди участников экспериментальной группы до 40 лет. Так, экспериментальная группа продемонстрировала значительно меньше фактов ареста на пожизненный срок, чем контрольная группа (36% к 55% арестованных) и значительно меньше арестов за насильственные преступления (32% к 48% когда-либо арестованных), преступления против имущества (36% к 58% когда-либо арестованных), и преступления по распространению или использованию наркотиков (14% к 34% когда-либо арестованных). По социальным показателям программа также продемонстрировала положительные результаты. Так, в возрасте 40 лет, большая часть участников экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой, сказали, что они очень хорошо ладят со своими семьями (75% к 64%). Меньшее число участников из экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой сообщили об использовании психотропных средств (17% к 43%). Полученные результаты, доказывают, что предоставление высококачественной программы дошкольного образования для детей, живущих в неблагополучных жизненных условиях, может быть эффективным средством поддержки интеллектуального и социального развития, повышения школьной успеваемости в детстве, также улучшения экономического состояния в более зрелом возрасте. Таким образом, вовлеченность в дошкольное образование является довольно эффективным способом борьбы с бедностью и ранней преступностью (Heckman, 2010).

Имея в виду данный научный факт в целях повышения уровня вовлеченности в дошкольное образование в Азербайджане также были созданы центры раннего образования для детей, проживающих в отдаленных регионах Азербайджана и не имеющие доступа к дошкольному образованию в

регионе проживания. В рамках проекта совместно с зарубежными экспертами была разработана специальная ежедневная двухчасовая программа, направленная на предоставление детям базовых знаний и развития базовых навыков. Занятия в рамках программы проводятся в групповой форме в специально оборудованной детской комнате в пределах школы, что также поддерживает адаптацию детей к школьной социальной обстановке начиная с ранних лет. Главной целью данной программы является развитие физических, когнитивных и социально-эмоциональных навыков детей, предоставление им первичных знаний об окружающем мире, развитие творческих способностей, формирование первичных математических представлений и заложение прочных основ читательской грамотности.

Однако исследования показывают, что только обеспечение доступа к раннему образованию является недостаточным для заложения прочного фундамента раннего развития. Положительные результаты могут быть достигнуты только при высоком уровне качества этих программ, в противном случае низкий уровень раннего образования и ухода может оказать негативное воздействие на развитие детей. (OECD, 2017) Другими словами, значительная часть пользы программ раннего развития зависит от качества предлагаемых программ раннего образования. Однако отсутствие научных данных об эффективности той или иной программы раннего развития для детей 3-5 лет и соответственно их влияния на психическое развитие детей в национальном контексте не дает возможность судить о качестве предлагаемых услуг раннего образования. Таким образом, учитывая необходимость исследования эффективности предлагаемых программ раннего развития для детей дошкольного возраста и специфики его влияния на психическое развитие детей, целью нашего исследования явилась оценка и сравнительный анализ показателей раннего развития детей, посещающих и не посещающих центры раннего образования. Исследовательский вопрос нами представлен следующим образом: насколько разработанная программа раннего образования эффективна и какая наблюдается специфика влияния программы раннего образования на когнитивное, социальное и физическое развитие детей 3-5 лет? Гипотеза исследования: существуют различия в уровне развития базовых навыков детей, посещающих и не посещающих занятия по программе раннего развития.

Методология исследования.

Выборка: Исследование проводилось на выборке 200 детей 3-5 лет ($M = 4,06$, $SD = 0,59$ $Mdn = 4,1$) с трех регионов Азербайджана; Губа, Сальян и Хачмаз. Исследование проводилось в 15 центрах раннего развития с трех вышеперечисленных регионов Азербайджана. Выборка была собрана методом случайного отбора. Так как количество детей в каждом центре равно примерно 20-22, с каждого центра в исследовании участвовали примерно 10-15 детей. В группу детей, не вовлеченных в раннее образование, включались дети, которые записались в новые центры раннего образования. В период

проведения исследования центры еще не были запущены, и эти дети еще не проходили образование по программе. Дети, включенные в обе группы, не имели никаких отклонений в развитии. Согласно структуре выбранной нами методики, выборка из 200 детей была разбита на 5 возрастных подгрупп.

Методика исследования: Для измерения уровня психического развития детей была использована канадская методика DISC, предназначенная для скрининга раннего развития детей 0-5 лет. Методика включает в себя 8 основных шкал: Мелкая моторика, Большая моторика, Импрессивная и Экспрессивная речь, Зрительная память и внимание, Слуховая память и внимание, навыки Самообслуживания и Социальные навыки. Следует отметить, основной причиной выбора именно данной методики является то, что методика была адаптирована на азербайджанской выборке и имеет высокие психометрические показатели (Aliyeva, 2014).

Дизайн исследования: Так как исследование предполагает выявление эффективности оцениваемой программы раннего образования нами, нами был применен квази-экспериментальный дизайн исследования с контрольной и экспериментальной группой и с итоговыми измерениями уровня развития детей. Выборка исследования была поделена на

экспериментальную и контрольную группу, где в экспериментальную группу вошли дети, вовлеченные в раннее образование, а контрольную - дети, не вовлеченные в раннее образование.

Процедура проведения исследования: Данные собирались методом индивидуального тестирования детей. Измерения уровня психического развития проводилось в игровой форме, где детям представлялись различные задания, соответствующие их возрасту. Задания продолжались до тех пор, пока ребенок не мог ответить на 2 задания конкретной возрастной группы. Для скрининга раннего развития каждому ребенку было отведено в среднем от 25-30 минут. Ответы на некоторые вопросы, касающиеся шкал социальных навыков и навыков самообслуживания детей, были получены путем опроса родителей или воспитателей. В целях снижения волнения и тревожности детей во время проведения скрининга разрешалось присутствие родителя или воспитателя.

Результаты анализа: Прежде чем приступить к статистической проверке нашей гипотезы нами был проведен обобщенный сравнительный анализ средних значений показателей раннего развития. Результаты описательной статистики представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Описательная статистика

Шкалы	Среднее	Стандартная отклонения
Мелкая моторика (ММ)	23,41	2,83
Экспрессивная речь (ЭР)	23,25	2,93
Импрессивная речь (ИР)	23,22	2,71
Большая моторика (БМ)	24,91	2,73
Аудиальная память и внимание (АПВ)	22,89	3,18
Визуальная память и внимание (ВПВ)	22,78	3,56
Навыки самообслуживания (НС)	23,91	2,91
Социальные навыки (СН)	24,85	3,12

Основываясь на показателях средних значений каждой шкалы, представленные в таблице 1, можно утверждать, что наиболее развитыми навыками у детей дошкольного возраста, вне зависимости посещаемости центров дошкольного образования, являются БМ, НС и СН. Наименее развитые навыки — это АПВ и ВПВ.

Далее нами был проведен анализ половых различий в уровне развития восьми основных показателей раннего развития. Результаты анализа представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Шкалы	Т-тест: половые различия						Т	Ст.св.	знач. (двухст)
	девочки			мальчики					
	Среднее	Станд. отклонения	откло- нения	Среднее	Станд. отклонения	откло- нения			
ММ	23.82		2.5	23.03	3.082	2,01	193.80	0.046	
ИР	23.48		2.814	23.04	3.042	1.07	197.93	0.283	
ЭР	23.13		2.875	23.31	2.574	-0.45	192.45	0.648	
БМ	24.94		2.915	24.88	2.568	0.14	191.39	0.889	
АПВ	22.76		3.265	23.02	3.112	-0.56	195.70	0.571	
ВПВ	22.99		3.757	22.58	3.377	0.80	192.67	0.422	
НС	24.16		2.672	23.68	3.129	1.18	196.16	0.239	
СН	24.74		3.33	24.95	2.932	-0.47	191.34	0.639	

Как видно из таблицы 2, статистически значимые различия по половому признаку наблюдаются лишь по шкале мелкой моторики ($p = 0,046$). Так, у девочек навыки мелкой моторики развиты лучше, чем у мальчиков. Однако в целом, если моторные навыки, импрессивная речь, зрительная память и внимание и навыки самообслуживания лучше развиты у девочек, то остальные навыки у мальчиков.

На следующем этапе, нами был осуществлен сравнительный анализ показателей раннего развития детей, посещающих и не посещающих центры детского развития. Статистический анализ был также проведен с помощью Т критерия Стьюдента. Результаты анализа представлены в таблице.

Таблица 3.

Шкалы	Т-тест: вовлеченность в раннее образование						т	ст.св.	знач. (двухст)
	вовлечен			не вовлечен					
	Среднее	Станд. отклонения	откло- нения	Среднее	Станд. отклонения	откло- нения			
ММ	24.48		2.049	22.8	3.045	-4.18	198	0	
ИР	24.44		2.255	22.57	3.069	-4.53	198	0	
ЭР	24.03		2.598	22.76	2.689	-3.2	198	0.001	
БМ	25.7		2.67	24.46	2.678	-3.1	198	0.002	
АПВ	23.68		3.109	22.44	3.146	-2.7	198	0.007	
ВПВ	24		3.663	22.08	3.32	-3.7	198	0	
НС	24.38		3.044	23.65	2.821	-1.7	198	0.085	
СН	25.53		2.848	24.46	3.219	-2.3	198	0.019	

Согласно результатам анализа Т-критерия Стьюдента, статистически значимые различия наблюдаются в развитии 7 основных показателей раннего развития (уровень значимости в семи шкалах был ниже $p \leq 0,05$). Только в шкале «Самообслуживание» различия наблюдаются на уровне тенденции ($p=0,085$). Для определения направления различий нами был проведен сравнительный анализ средних значений по каждой шкале. Результаты анализа показали, что существуют различия в уровне развития базовых навыков детей, посещающих и не посещающих занятия по программе раннего развития.

Другими словами, в группе детей, посещающих центры раннего развития, вышеперечисленные навыки развиты лучше в сравнении с детьми, которые не имели опыт раннего образования.

Далее нами был проведен анализ половых различий в уровне психического развития детей, посещающих и не посещающих центры раннего развития. Мы провели сравнение между девочками и мальчиками, вовлеченными и не вовлеченными в раннее образование. Для этого был проведен двухфакторный дисперсионный анализ (вовлеченность в раннее образование*пол). Согласно требованиям,

предъявленным для двухфакторного анализа, прежде чем перейти к анализу данных необходимо осуществить проверку независимости факторов и

сбалансированность выборки. Для этого был использован критерий Хи-квадрат Пирсона. Результаты анализа представлены в таблице 4.

Таблица 4.

Комбинационная таблица: Вовлеченность в ранне образование*пол

Вовлеченность в ранне образование	девочки		мальчики		Хи-квадрат Пирсона	Асимптотическая значимость (2-сторонняя)
	N	%	N	%		
Вовлечен	38	39.2	35	34	.582a	0.446
Не вовлечен	59	60,8	68	66		

Примечание. Для числа ячеек 0 (0.0%) предполагается значение, меньше 5. Минимальное предполагаемое число равно 35.41.

Обсуждение результатов: Полученные результаты позволяют утверждать, что начиная с ранних лет вовлеченность в высококачественное раннее образование, нацеленное не только на передачу знаний, но и на развитие базовых навыков, оказывает положительное влияние на психическое развитие детей. Оцениваемая программа предполагает двухчасовые ежедневные групповые занятия, направленные на развитие у детей представлений об окружающем мире, их первичных математический представлений, заложение основ читательской грамотности, развитие социальных навыков детей, творческого мышления, свободного самовыражения и социальной адаптации. Согласно результатам исследования даже год посещения центров раннего образования способствовало заложению более прочного фундамента детского развития. Дети, посещающие центры раннего образования, легче справлялись с возрастными задачами развития, показали лучшие результаты по показателям 7 основных шкал. У них лучше развиты физические навыки: мелкая ($p=0,00$) и большая моторика ($p=0,002$), когнитивные навыки: аудиальная ($p=0,007$) и визуальная ($p=0,00$) память и внимание, речь: экспрессивная ($p=0,00$) и импрессивная речь ($p=0,001$) и социальные навыки ($p=0,019$). Другими словами, вовлеченность в раннее образование способствовало поддержанию процесса раннего развития, и дети опережали в своем развитии своих сверстников, не имеющих опыта раннего образования.

Результаты анализа половых различий в психическом развитии детей показали, что мальчики лучше справлялись с задачами на направление сознания и запоминание слуховых стимулов, в то время как девочки лучше справлялись с заданиями, требующих внимание и запоминание зрительных стимулов. Однако, если у девочек значительно лучше были развиты моторные навыки и навыки речи, то у мальчиков - социальные навыки.

Основываясь на результаты наблюдений во время тестирования, можно отметить, что дети, посещающие центры психического развития показывали лучшие результаты по показателям социаль-

ной адаптации. Они сравнительно меньше тревожились при виде незнакомого человека и были более открыты к сотрудничеству и играм с незнакомым взрослым. Дети же только начавшие занятия преимущественно испытывали тревогу и требовали присутствие родителей или учителей по время проведения скрининга.

Заключение

Признавая важность поддержания раннего развития детей, в Азербайджане были запущены центры раннего образования для детей из отдаленных регионов, имеющие ограниченный доступ к раннему образованию. Однако, как показывают исследования, только факт вовлеченности в раннее образование является недостаточным для поддержания раннего развития детей. Эффективность и польза программ раннего развития напрямую зависит от качества предлагаемых программ раннего развития. Таким образом, для выявления качества представленного образования нами было проведено исследование эффективности программы раннего развития, посредством выявления различий в уровне развития базовых навыков детей, вовлеченных и не вовлеченных в раннее образование. Результаты сравнительного анализа показали наличие различий в уровне развития 7 основных навыков у детей, посещающих и не посещающих центры раннего образования. Было выявлено, что показатели раннего развития у детей, вовлеченных в раннее образование по данной программе, были значительно выше, чем у детей, не вовлеченных в раннее образование. Другими словами, наша гипотеза о наличии различий в уровне психического развития детей, посещающие и не посещающие группы раннего развития подтверждается, что говорит высоким качестве предоставляемой услуги раннего образования. Основываясь на результаты данного исследования, мы можем также прогнозировать, что к концу текущего учебного года, у детей, вошедших в группу не вовлеченных в раннее образование, показатели раннего развития будут выше по сравнению с их показателями в момент проведения данного исследования. Для этого планируется продолжение исследования, где предполагается прослеживание положительного эффекта посредством

повторных замеров. Это даст нам возможность осуществить проверку ретестовой надежности полученных данных и более точно определить эффективность разработанной программы. Также повторные замеры позволят нам проследить степень эффективности программы в зависимости от длительности его применения.

Список литературы

1. Aliyeva, T. A. (2014). The Diagnostic Inventory for Screening Children (DISC): Crosscultural adaptation and psychometric evaluation of the test in Azerbaijan. *Int J Adv Res*, 2(10), 734-739.
2. Bowman, B. (1993). Chapter 3: Early childhood education. *Review of research in education*, 19(1), 101-134.
3. Currie, J. M. (2001). *Early childhood intervention programs: what do we know?*. Brookings Institution, Brookings Roundtable on Children.
4. Heckman J., & Tremblay R. The case for investing in early childhood. A snapshot of research by University of Chicago, USA & University of Montreal, Canada. Sydney: The Smith Family Research and Development, 2006.
5. Heckman J. J., Moon S. H., Pinto R., Savelyev P. A., Yavitz A. The Rate of Return to the High/Scope Perry Preschool Program // *Journal of Public Economics*. 2010. N 94. P. 114–128.
6. Melhuish, E. C., Erekly-Stevens, K., Petrogiannis, K., Ariescu, A., Penderi, E., Rentzou, K., ... & Leserman, P. (2015). A review of research on the effects of early childhood education and care (ECEC) on child development.
7. Melhuish, E. (2004). A literature review of the impact of early years provision on young children, with emphasis given to children from disadvantaged backgrounds.
8. Mullis, IVS, Martin, MO, Foy, P., & Hooper, M.(2017). PIRLS 2016 international results in reading. Boston College: TIMSS & PIRLS International Study Center.
9. OECD (2017), *Starting Strong 2017: Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care*, OECD Publishing, Paris.
10. OECD. (2016). PISA 2015 results (Volume I): Excellence and equity in education.
11. Peña-López, I. (2016). PISA 2015 Results (Volume II). Policies and Practices for Successful Schools.
12. Piaget, J., & Cook, M. (1952). *The origins of intelligence in children* (Vol. 8, No. 5, p. 18). New York: International Universities Press.
13. Rogoff, B. (1990). *Apprenticeship in thinking: Cognitive development in social context*. Oxford university press.
14. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
15. Schweinhart, L. J., Montie, J., Xiang, Z., Barnett, W. S., Belfield, C., & Nores, M. (2005). The High/Scope Perry preschool study through age 40. *Ypsilanti, MI: High Scope Educational Research Foundation*. Schleicher, A. (2019). PISA 2018: Insights and Interpretations. *OECD Publishing*.
16. Абанкина, И. В., Беликов, А. А., Гапонова, О. С., Дудырев, Ф. Ф., Корешникова, Ю. Н. Коршунов, И. А., & Сорокин, П. С. (2017). Глобальная конкурентоспособность российского образования. Материалы для дискуссии. *НИУ ВШЭ. Современная аналитика образования*, (3), 20.
17. Хекман, Д., Мун, С. Х., Пинто, Р., Савельев, П. А., & Явиц, А. (2010). Экономическая отдача от дошкольного образования детей из неблагополучных семей: уроки программы «Хайскоуп Перри». *Финансы и бизнес*, (3), 39-51.